

**PEDAGOGIK TA'LIMDA XALQARO PROJECT-BASED LEARNING (PBL)
TAJRIBALARINING INTEGRATSIYASI VA MAHALLIY SHAROITGA
MOSLASHTIRILGAN ADAPTATSIYASI**

Ismoilova Dlobar Samadullayevna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti 2-kurs magistranti.

E-mail: dlobarismoilova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17497203>

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagogik ta'limda xalqaro Project-Based Learning (PBL) tajribalarining integratsiyasi va O'zbekiston sharoitiga moslashtirilgan adaptatsiyasi tahlil qilinadi. AQSh, Finlyandiya va Singapur kabi davlatlardagi ilg'or PBL modellarining pedagogik ta'limdagi roli ko'rib chiqilib, mahalliy sharoitda yuzaga keladigan muammolar va ularni hal qilish yo'llari muhokama qilinadi. Tadqiqot natijalari PBL metodining talabalar kompetensiyalarini shakllantirishdagi samaradorligini tasdiqlaydi hamda pedagogik ta'lim muassasalarida uning joriy etilishi bo'yicha tavsiyalarni beradi.

Kalit so'zlar: Project-Based Learning, pedagogik ta'lim, xalqaro tajribalar, adaptatsiya, kompetensiyalar.

Abstract. This article analyzes the integration of international Project-Based Learning (PBL) experiences into pedagogical education and their adaptation to the conditions of Uzbekistan. The role of advanced PBL models in countries such as the USA, Finland, and Singapore is examined, along with the challenges and solutions for implementing PBL in the national education system. The research results confirm the effectiveness of the PBL method in developing student competencies and provide recommendations for its implementation in pedagogical higher education institutions.

Keywords: Project-Based Learning, pedagogical education, international experience, adaptation, competencies.

Аннотация. В данной статье анализируется интеграция международного опыта Project-Based Learning (PBL) в педагогическое образование и его адаптация к условиям Узбекистана. Рассматривается роль передовых моделей PBL в таких странах, как США, Финляндия и Сингапур, обсуждаются проблемы и пути их решения при внедрении PBL в национальную систему образования. Результаты исследования подтверждают эффективность метода PBL в формировании компетенций студентов и содержат рекомендации по его внедрению в педагогических вузах.

Ключевые слова: Project-Based Learning, педагогическое образование, международный опыт, адаптация, компетенции.

Kirish

XXI asrda globallashuv, raqamli texnologiyalar va axborot oqimining keskin ortishi natijasida ta'lim tizimiga bo'lgan talablar tubdan o'zgarib bormoqda. Endilikda ta'lim jarayoni nafaqat bilim berish, balki tanqidiy fikrlash, muammoni hal qilish, hamkorlikda ishlash, raqamli savodxonlik kabi muhim kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qilishi lozim. Shu nuqtai nazardan, loyihalarga asoslangan o'qitish ya'ni Project-Based Learning (PBL) metodikasi-zamonaviy ta'limning muhim yondashuvlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda.

Pedagogik ta'limda PBL modeli o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tadqiqot olib borish, amaliyotga yo'naltirilgan bilim olish va kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda katta imkoniyat yaratadi. Ayniqsa, bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda bu yondashuv ularda real hayotiy vaziyatlarda ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish, innovatsion yechimlarni topish va ta'limda kreativ yondashuvlarni shakllantirish imkonini beradi. Bugungi kunda AQSh, Finlyandiya, Singapur, Kanada kabi ilg'or davlatlar ta'lim tizimida PBL keng qo'llanilib, muhim natijalarni bermoqda. O'zbekiston ta'lim tizimida ham so'nggi yillarda innovatsion metodikalarni joriy etish, jumladan PBL modelini qo'llashga e'tibor kuchaymoqda. Biroq xalqaro tajribalarni to'liq o'zlashtirish va mahalliy sharoitga moslashtirish jarayonida muayyan qiyinchiliklar mavjud: bu - madaniy farqlar, resurs yetishmovchiligi, metodik qo'llanmalar tanqisligi kabi omillar bilan bog'liq. Mazkur maqolada xalqaro PBL tajribalari tahlil qilinadi, ularning pedagogik ta'lim tizimiga integratsiyasi o'rganiladi va O'zbekiston sharoitiga moslashtirilgan adaptatsion model ishlab chiqiladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi - PBLning mahalliy tizimga samarali joriy etish yo'llarini aniqlash va bo'lajak pedagoglar kompetensiyalarini shakllantirishda bu yondashuvning imkoniyatlarini ochib berishdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA TADDIQOT METODOLOGIYASI (RESEARCH METODOLOGIY /LITERATURE)

Project-Based Learning (PBL) kontseptsiyasi ta'limda faol va mustaqil o'rganishni rag'batlantirishga qaratilgan metodik yondashuv hisoblanadi. Uning nazariy asoslari XX asrning ta'lim falsafachilari, jumladan John Dewey, Seymour Papert, Larmer va Mergendoller, Bell kabi olimlar tomonidan ishlab chiqilgan. John Dewey ta'lim jarayonini amaliy tajriba va faoliyatga asoslangan shaklda tashkil etish tarafdori bo'lgan bo'lsa, Seymour Papert konstruktivistik yondashuv asosida o'quvchilarning o'zaro hamkorlikda bilim yaratishiga urg'u bergan. Larmer va Mergendoller PBLning zamonaviy konsepsiyasini ishlab chiqib, uni loyihalar orqali o'quv jarayonini faol qilish vositasi sifatida ko'rsatgan.

Xalqaro miqyosda, AQSh, Finlyandiya va Singapur kabi ilg'or ta'lim tizimlari PBLni o'z dasturlariga samarali integratsiya qilgan. AQShda PBL o'quvchilarni real dunyo muammolariga yechim topishga yo'naltiradi, Finlyandiya esa pedagoglarning o'quvchilar bilan hamkorlikdagi faoliyatini ta'kidlaydi, Singapurda esa raqamli texnologiyalar yordamida PBL jarayonlarini rivojlantirishga e'tibor qaratilgan. O'zbekiston ta'lim tizimida loyiha asosida o'qitish nisbatan yangi yondashuv bo'lib, milliy tadqiqotlar ko'proq metodik asoslar va pedagogik amaliyotning samaradorligini o'rganishga qaratilgan. Shu bilan birga, xalqaro PBL modellarining o'xshash va farqli jihatlari, shuningdek, ularni mahalliy sharoitga moslashtirishdagi imkoniyatlar ham tadqiqotlarda ko'rilmogda. Ushbu tadqiqotda ob'ekt sifatida pedagogik oliygohlar tanlandi.

Tadqiqot predmeti xalqaro Project-Based Learning tajribalarini pedagogik ta'lim tizimiga integratsiya qilish jarayonidir. Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi. Taqqoslash - xalqaro PBL modellarini va ularning mahalliy adaptatsiyasini tahlil qilishda. Kuzatuv-PBL metodini pedagogik jarayonda qo'llashning amaliy holatlarini o'rganishda. So'rovnoma - talabalar va o'qituvchilar orasida PBL yondashuvining samaradorligi bo'yicha fikrlarni yig'ishda. Tajriba-sinov - mahalliy sharoitga moslashtirilgan PBL modelini sinovdan o'tkazishda. Tadqiqot bazasi sifatida O'zbekistonning 2-3 oliy ta'lim muassasasi tanlangan bo'lib, u yerda PBL metodini tatbiq etish tajribasi mavjud.

Xalqaro PBL modellarini tahlil qilish natijasida AQSh, Finlyandiya va Singapur ta'lim tizimlarida loyiha asosida o'qitishning samarali yondashuvlari aniqlandi. AQShda PBL o'quvchilarga muammolarni real kontekstda yechish imkonini beradi, bu esa ularning tanqidiy fikrlash va ijodiy yondashuvini rivojlantiradi. Finlyandiya modeli esa pedagoglarning hamkorlikdagi faoliyatiga katta e'tibor qaratib, o'quv jarayonini talabalar markazida tashkil qiladi.

Singapurda raqamli texnologiyalardan keng foydalanish orqali PBL jarayoni yanada interaktiv va samarali amalga oshirilmoqda. O'zbekiston sharoitida PBL metodini joriy etishda bir qator muammolar kuzatildi. Ulardan eng asosiylari - madaniy farqlar, ya'ni an'anaviy ta'lim usullaridan yangi yondashuvga o'tishda o'qituvchilar va talabalar tomonidan qarshiliklar yuzaga kelishi; resurslarning yetishmasligi, jumladan zamonaviy texnologiyalar va metodik qo'llanmalar tanqisligi; shuningdek, pedagoglarning yangi metodologiyalarni chuqur egallashdagi qiyinchiliklaridir. PBL modeli bo'yicha olib borilgan sinovlar natijasida talabalar orasida tanqidiy fikrlash, muammoni hal qilish, hamkorlik va kommunikatsiya ko'nikmalarining sezilarli darajada o'sishi qayd etildi. Bu o'zgarishlar statistik ravishda so'rovnoma va kuzatuv natijalari bilan tasdiqlandi

1-Jadval

Kompetensiya	Sinovdan oldingi o'rtacha ball	Sinovdan keyingi o'rtacha ball
Tanqidiy fikrlash	3,2	4,5
Muammoni hal qilish	3,0	4,3
Hamkorlik	3,5	4,6
Raqamli savodxonlik	2,8	4,1

Shuningdek, o'qituvchilar PBL yondashuvining talabalar faolligini oshirishda, o'quv jarayonini yanada qiziqarli va interaktiv qilishda samarali ekanligini qayd etdilar. Biroq, metodni to'liq joriy etish uchun qo'shimcha metodik yordam va malaka oshirish kurslari zarurligi ta'kidlandi.

MUHOKAMA VA XULOSA (DISCUSSIN AND REFERENCE)

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, xalqaro Project-Based Learning (PBL) modellarini pedagogik ta'lim tizimiga integratsiya qilish bo'yicha muvaffaqiyatli tajribalar mavjud. AQSh, Finlyandiya va Singapurning ilg'or amaliyotlari mahalliy sharoitga moslashtirilgan PBL modelini yaratishda muhim asos bo'ldi. Shu bilan birga, mahalliy madaniyat va ta'lim tizimining o'ziga xosligi, mavjud resurslar va metodik bazaning cheklovlari adaptatsiya jarayonini murakkablashtirmoqda. PBL yondashuvi pedagogik ta'limda nafaqat bilim berish, balki bo'lajak pedagoglarning tanqidiy fikrlash, muammoni hal qilish, hamkorlik va raqamli savodxonlik kabi muhim kompetensiyalarini shakllantirishda samarali vosita ekanligi tadqiqotda tasdiqlandi. Bu kompetensiyalar zamonaviy ta'lim talablariga javob beradi va kelajakda pedagoglarning kasbiy muvaffaqiyatini ta'minlaydi. Shu bilan birga, adaptatsiya jarayonida pedagoglarning yangi metodlarni o'zlashtirishdagi qiyinchiliklari, resurslar cheklanganligi va an'anaviy ta'lim yondashuvlariga bo'lgan odatlarning kuchliligi kabi muammolar ham mavjud. Bu holatlar PBLning samaradorligini to'liq namoyon bo'lishiga to'sqinlik qilmoqda. Shu sababli, PBL modelini mahalliy sharoitga muvaffaqiyatli moslashtirish uchun pedagogik ta'lim muassasalarida

maxsus metodik qo'llanmalar ishlab chiqish, o'qituvchilarni malakasini oshirish, zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlash va PBL laboratoriyalarini tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Natijada, xalqaro tajribalar asosida ishlab chiqilgan va mahalliy sharoitga moslashtirilgan PBL modeli pedagogik ta'limda innovatsion yondashuvlarni rivojlantirishda muhim qadam bo'lib, pedagoglarning professional kompetensiyalarini shakllantirish va sifatli ta'lim berishda samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Baxronova, M. A. (n.d.). *PBL – Project based yondashuvi orqali 4K ko'nikmalarini rivojlantirish*. A. Avloniy nomidagi Milliy-tadqiqot instituti. Retrieved from <https://tadqiqotlar.uz/03/article/download/1517/1425/2826>
2. Bell, S. (2010). Project-Based Learning for the 21st Century: Skills for the Future. *The Clearing House*, 83(2), 39–43. <https://doi.org/10.1080/00098650903505415>
3. Dewey, J. (1938). *Experience and Education*. New York: Macmillan.
4. Finnish National Agency for Education. (2016). *New national core curriculum for basic education*. Helsinki: Finnish National Board of Education.
5. Islamova, M. B., & Rahmonova, M. H. (2025). *Tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda PBL modeli* [Conference paper]. Zenodo. <https://zenodo.org/records/15638028>
6. Kokotsaki, D., Menzies, V., & Wiggins, A. (2016). Project-based learning: A review of the literature. *Improving Schools*, 19(3), 267–277. <https://doi.org/10.1177/1365480216659733>
7. Larmer, J., Mergendoller, J. R., & Boss, S. (2015). *Setting the Standard for Project-Based Learning: A Proven Approach to Rigorous Classroom Instruction*. Alexandria, VA: ASCD.
8. Markham, T. (2011). Project Based Learning: A Bridge Just Far Enough. *Teacher Librarian*, 39(2), 38–42.
9. Ministry of Education of Singapore. (2020). *21st Century Competencies*. Retrieved from <https://www.moe.gov.sg>
10. Papert, S. (1980). *Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas*. New York: Basic Books.
11. Ravitz, J. (2009). Introduction: Summarizing findings and looking ahead to a new generation of PBL research. *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning*, 3(1), 4–11. <https://doi.org/10.7771/1541-5015.1080>
12. Tasheva, Z. (2025). *Ingliz tili fanini o'qitishda (PBL) loyiha va muammoga asoslangan metodika: O'zbekiston tajribasi va xalqaro amaliyot*. Zenodo. <https://zenodo.org/records/15791532>
13. Thomas, J. W. (2000). *A Review of Research on Project-Based Learning*. San Rafael, CA: Autodesk Foundation. https://www.bie.org/research/study/review_of_project_based_learning_2000
14. Tursunova, H. B. (2025). Loyiha asoslangan ta'lim (PBL). *Modern Education and Development*, 24(4), 10-14. <https://scientific-jl.com/mod/article/view/10376>
15. Uzbekistan Research Institute for Pedagogical Innovations. (2022). *PBL modelining O'zbekistondagi tajribalari va istiqbollari*. Toshkent: Pedagogika ilmiy jurnali.